

Marktstrategieën voor schapenvlees

www.af4eu.eu

Merinoschape op de boerderij Las Albaïda, Córdoba

De consumptie van schapenvlees neemt af in Spanje en houdt voornamelijk verband met bepaalde periodes van het jaar, zoals kerstvakanties en -vieringen. De daling van de consumptie als gevolg van veranderingen in voedingsgewoonten of concurrentie op de markt met andere goedkopere vleessoorten heeft geleid tot de goedkeuring van een strategie die de productie van schapen van het merinoras in een nabijgelegen boerderij in Cordoba differentieert. De strategie is gekoppeld aan de traceerbaarheid van lamsvlees en toont de manier waarop de lammeren worden gehouden als product van extensieve en transhumane veehouderij door gebruik te maken van een QR-code die linkt naar een online platform.

Naast deze innovatieve marketingstrategie om de toegevoegde waarde te verhogen van de producten die verband houden met het gebruik en de verzorging van het land, heeft het gebruik van nieuwe technologieën om de traceerbaarheid te certificeren door gebruik te maken van blockchain-methoden die gekoppeld zijn aan de GPS-technologie van lammeren, de consument in staat gesteld om op het etiket zelf betrouwbare informatie te vinden over de manier waarop de dieren worden gehouden, inclusief kaarten van de begraste gebieden, de soorten omheiningen, de begrazingstijd en zelfs, real-time begrazingsbeelden... Dit alles maakt het mogelijk om de oorsprong en productieomstandigheden van schapenvlees te traceren, waardoor de perceptie van kwaliteit wordt verbeterd, maar in het algemeen het feit dat dieren deel uitmaken van het landschap en het brandrisico in verband met de aantasting van struikgewas vermindert, afneemt dankzij begrazing en bijdraagt aan klantloyaliteit.

De certificering van traceerbaarheid via GPS zorgt voor een grotere kennis van het geconsumeerde product, waardoor de keuze en het vertrouwen worden vergroot. Bovendien betekent het vanuit het oogpunt van de producent ook diversificatie van het verkoopkanaal.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentschap voor het Beheer van Landbouw
en Visserij in Andalusië

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.